

NORMAL TAQSIMOT VA UNING TADBIQLARI

Ismatov Utkir Rustamovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko'plab sohalarda keng qo'llaniladigan normal taqsimot qonuni o'rganilgan va normal taqsimot qonunidan foydalanib amaliy masalalar yechilgan.

Kalit so'zlar: Tasodifiy miqdor, taqsimot qonuni, Laplas funksiyasi, o'rta qiymat, o'rtacha kvadratik chetlanish.

Аннотация: В данной статье изучается широко используемый во многих областях закон нормального распределения и решаются практические задачи с использованием закона нормального распределения.

Ключевые слова: Случайная величина, закон распределения, функция Лапласа, среднее значение, среднеквадратичное отклонение.

Abstract: In this article, the law of normal distribution, widely used in many areas, is studied and practical problems are solved using the law of normal distribution.

Key words: Random variable, distribution law, Laplace function, mean value, standard deviation.

Qishloq xo'jaligi, iqtisod, tibbiyot va boshqa sohalarga doir amaliy masalalarni yechishda keng qo'llaniladigan muhim taqsimot funksiyalaridan biri normal taqsimotdir.

Normal taqsimlangan tasodifiy miqdorning taqsimotni differensial funksiyasi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

Bu yerda $-\infty < a < +\infty$, $-\infty < \sigma < +\infty$, a va σ lar normal taqsimotni parametrlari, a - matematik kutishi ya'ni $M(X)=a$, σ - normal taqsimotning o'rtacha kvadratik chetlanishi.

Normal taqsimotni taqsimot funksiyasi

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(z-a)^2}{2\sigma^2}} dz \quad (2)$$

bo'lgani uchun normallashtirilgan ($a=0, \sigma=1$) normal taqsimotni taqsimot funksiyasi

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad (3)$$

bo'ladi.

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad - \text{Laplas funksiyasi ekanini eslab, } X \text{ tasodifiy miqdorni}$$

berilgan oraliqqa tushish ehtimolidan

$$P(0 < X < x) = \int_0^x f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi(x). \quad (4)$$

Normal taqsimotda a - o'rta qiymatni ko'rsatadi. σ esa o'rtacha kvadratik chetlanishini, σ ning o'sishi bilan normal taqsimot grafigining cho'qqisi pasayib boradi, ya'ni tarqoqlik ko'payadi.

Agar X uzluksiz tasodifiy miqdor bo'lsa hamda $f(x)$ uni taqsimot zichligi funksiyasi bo'lsa, X ni (α, β) oraliqqa tushish ehtimoli

$$P(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx. \quad (5)$$

Agar X normal taqsimlangan bo'lsa,

$$P(\alpha \leq X < \beta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\beta} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx \quad (6)$$

integralga ega bo'lamiz. Buni integrallash uchun o'zgaruvchini almashtiramiz.

$$z = \frac{x-a}{\sigma}, \quad x = \sigma z + a, \quad dx = \sigma dz$$

$$x = \alpha \quad \text{bo'lsa, } z = \frac{\alpha-a}{\sigma}, \quad x = \beta \quad \text{bo'lsa, } z = \frac{\beta-a}{\sigma} \quad \text{bo'ladi.}$$

Shunday qilib, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} P(\alpha < X < \beta) &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{(\alpha-a)/\sigma}^{(\beta-a)/\sigma} e^{-z^2/2} (\sigma dz) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{(\alpha-a)/\sigma}^0 e^{-z^2/2} dz + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{(\beta-a)/\sigma} e^{-z^2/2} dz = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{(\beta-a)/\sigma} e^{-z^2/2} dz - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{(\alpha-a)/\sigma} e^{-z^2/2} dz. \end{aligned}$$

Shunday qilib, Laplas funksiyasi

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

ekanini e'tiborga olsak,

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right). \quad (7)$$

kelib chiqadi.

Ko'p hollarda normal taqsimlangan tasodifiy miqdorni chetlanishini $X - a$ ni absolyut qiymati bo'yicha biror $\delta > 0$ sondan kichik qiymat qabul qilishini baholashga to'g'ri keladi, ya'ni

$$|x - a| < \delta$$

tengsizlikning ro'y berish ehtimolini topish talab qilinadi. Bu tengsizlikni quyidagi ikkilangan tengsizlik bilan almashtiramiz:

$$-\delta < x - a < \delta$$

bu tengsizlikning hamma tomoniga a ni qo'shsak,

$$a - \delta < x < \delta + a$$

qo'sh tengsizlikni hosil qilamiz.

Demak,

$$\begin{aligned} P(|X - a| < \delta) &= P(a - \delta < X < a + \delta) = \Phi\left[\frac{(a + \delta) - a}{\sigma}\right] - \Phi\left[\frac{(a - \delta) - a}{\sigma}\right] = \\ &= \Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\delta}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

(Bu yerda $\Phi(x)$ funksiyani juftligi hisobga olindi).

Shunday qilib,

$$P(|x - a| < \delta) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right)$$

(8)

Agar $a = 0$ bo'lsa,

$$P(|x| < \delta) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right)$$

Bu ehtimol a ga bog'liq bo'lmasdan oraliqni uzunligiga, to'g'ri proporsional va o'rtacha kvadratik chetlanish σ ga teskari proporsionaldir.

1-misol. X tasodifiy miqdor ushbu taqsimot funksiyaga ega bo'lsin:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}, & -1 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

Sinash natijasida X tasodifiy miqdor (0,1) intervalda yotgan qiymat qabul qilish ehtimolini toping.

Yechish: Uzluksiz tasodifiy miqdorni (a,b) oraliqda yotuvchi qiymat qabul qilish ehtimoli (4) formulaga asosan

$$P(0 < x < 1) = F(1) - F(0) = 2/3 - 1/3 = 1/3.$$

2-misol. Tovuqchilik fermasidan jo'natilayotgan tuxumlarning o'rtacha og'irligi (a) 60 g. va o'rtacha kvadratik chetlanish (σ) 5 g. ga teng. Tuxum og'irligini X normal taqsimlangan tasodifiy miqdor deb qarab jo'natilayotgan tuxumlar ichida og'irliklari 1) 50 grammdan 70 grammgacha bo'lgan tuxumlar qancha foizni tashkil qilishini; 2) tasodifiy olingan tuxum og'irligini uning o'rtacha og'irligidan absolyut qiymati bo'yicha 5 g. dan oshmaslik ehtimolini hamda 3) og'irligi 70 grammdan ortiq bo'lgan tuxumlar foizini toping.

Yechish. X tasodifiy olingan tuxum og'irligi bo'lsin, masala shartiga asosan $a = M(X) = 60$ gramm, $\sigma = 5$ gramm. 1) $\alpha = 50$, $\beta = 70$ topish kerak $P\{50 < X < 70\} = ?$

Tasodifiy miqdor X-normal taqsimlanganligidan yuqoridagi (7) formulaga asosan talab qilinadigan ehtimol:

$$P\{50 < x < 70\} = \Phi\left(\frac{70-60}{5}\right) - \Phi\left(\frac{50-60}{5}\right) = \Phi(2) - \Phi(-2)$$

Bu yerda $\Phi(x)$ toq funksiya bo'lganligidan, $\Phi(-x) = -\Phi(x)$ va Laplas funksiyasining qiymatlari jadvalidan $\Phi(2) = 0,4772$ ekanligi bilgan holda quyidagi yechimni olamiz:

$$P\{50 < X < 70\} = \Phi(2) + \Phi(2) = 2 \Phi(2) = 2 \cdot 0,4772 = 0,9544$$

Demak, jo'natilayotgan tuxumlar ichida og'irliklari 50 grammdan to 70 grammgacha bo'lganlari umumiy tuxumlarning 95% dan ortiqrog'ini tashkil etar ekan.

$$2) a = 60, \delta = 5, \sigma = 5 \text{ talab qilingan } P\{|x - 60| < 5\} = ?$$

Bu ehtimolni yuqoridagi (8) formula yordamida topiladi:

$$P\{|x - 60| < 5\} = 2F(5/5) = 2 \Phi(1)$$

Laplas funksiyasining qiymatlar jadvaldan foydalanib $F(1) = 0,3413$ ekanligidan

$$P\{|x - 60| < 5\} = 2F(5/5) = 2F(1) = 2 \cdot 0,3412 = 0,6826.$$

$$3) \text{ Masala shartiga asosan } \alpha = 70 \text{ va talab qilingan } P\{70 < x\} = ?$$

$$\text{Ehtimol } P\{70 < x\} = P\{70 < x < \infty\} = \Phi(\infty) - \Phi\left(\frac{70-60}{5}\right) = 0,5 - \Phi(2)$$

Laplas funksiyasining qiymatlar jadvalidan foydalanib $\Phi(\infty) = 0,5$ $\Phi(2) = 0,4772$, u holda talab qilingan ehtimol

$$P\{70 < x\} = P\{70 < x < \infty\} = \Phi(\infty) - \Phi\left(\frac{70-60}{5}\right) = 0,5 - \Phi(2) = 0,5 - 0,4772 = 0,0228.$$

Demak, og'irligi 70 grammdan kata bo'lgan tuxumlar jami fermadan jo'natilgan tuxumlarning 2% ini tashkil qilar ekan.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. В.Е.Гмурман. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистикадан масалалар ечишга доир қўлланма. Тошкент. “Ўқитувчи” .1980. -366 с.
2. А.Р.Хашимов ва бoshqalar. Iqtisodiy matematika. –Toshkent. “Fan va texnologiyalar”. 2018.352 b.
3. X.Q.Qarshiboyev. Ekonometrika. Darslik. -Toshkent. “Iqtisod-moliya”. 2021. - 460 b.
4. K.Sh.Ruzmetov, G‘.X.Djumabayev. Matematika. Darslik. “O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi” nashriyot-matbaa birlashmasi. Toshkent – 2020 y.